

ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ АНИМАЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Санджар Наимов Тулкунович

доцент, Бухарский инженерно-технологический институт (БухИТИ),
Узбекистан, г. Бухара

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с представлением студентами пространственной сущности построений, выполняемых на ортогональных плоскостях, и перспективная методика преподавания машинной графики, основанная на конструкторско-технологической разработке реальных изделий и конструкций. Приведен пример решения задачи на построение линии взаимного пересечения поверхностей с использованием программы 3Ds MAX. Показано, что использование трехмерного моделирования и компьютерной анимации облегчает формирование пространственного представления о сути происходящего построения, что в целом положительно сказывается на понимании графических дисциплин.

Ключевые слова: начертательная геометрия, инженерная графика, графические изображения, трехмерное моделирование, визуализация, компьютерная анимация.

Развитие информационных технологий в области компьютерного проектирования и активное их внедрение на современном производстве оказывает значительное влияние на требования к качеству подготовки выпускников технических вузов. В свою очередь, графическая подготовка является важной составной частью инженерного образования, которая должна в полной мере соответствовать требованиям профессиональной деятельности инженера. Умения правильно и качественно выполнять чертежи с применением традиционных чертежных принадлежностей на современном этапе абсолютно недостаточно. Исключением из этого является процесс составления эскизов. Технические задачи, которые эффективно решаются только методами начертательной геометрии, практически не встречаются.

Графические средства отображения информации широко используются во всех сферах жизни общества. Графические изображения характеризуются

образностью, символичностью, компактностью. Изучение графического языка является необходимым, поскольку он общепризнан международным языком общения. Большое значение графический язык приобретает в рамках национальной доктрины образования, стратегические цели которого тесно связаны с задачами экономического развития страны и утверждения ее статуса как мировой державы в сфере культуры, науки, высоких технологий. Решить поставленные задачи невозможно, если высшее образование не обеспечит должный уровень графической подготовки выпускников.

Развитие теоретических основ начертательной геометрии, инженерной графики и других смежных наук расширило способы получения графических изображений. Наряду с ручным, все более широкое применение находят компьютерные способы формирования графических изображений, составления проектной документации, которые несут в себе геометрическую, техническую, технологическую и другую информацию об объекте.

Использование новых информационных технологий обеспечивает создание, редактирование, хранение, тиражирование графических изображений с помощью различных программных средств, а также возможность передачи их посредством коммуникационных сетей. Общепринятая методика, применяющаяся при преподавании машиной графики, заключается в том, что после изучения интерфейса, командных средств, приемов работы в том или ином графическом редакторе студенты выполняют расчетно-графическую работу по вариантам заданий кафедры.

При изучении начертательной геометрии и инженерной графики необходимо мысленно представлять форму предметов, взаимное расположение их в пространстве. На начальном этапе освоения дисциплины студенты не всегда обладают достаточно развитым абстрактным мышлением, позволяющим реально представить пространственное положение объектов. С внедрением компьютерных технологий в учебный процесс появилась возможность моделирования и визуализации самых различных инженерных задач при помощи таких программ, как AutoCAD, «Компас-3D». Но компьютеризация графических дисциплин не решает другой задачи – повышения наглядности при изучении начертательной геометрии. Часто студенты испытывают трудности, связанные с представлением пространственной сущности построений, выполняемых на ортогональных плоскостях в соответствии с методом Монжа. Любые учебники и пособия, равно как и статические компьютерные иллюстрации, не решают эту проблему в полной мере.

Трехмерное моделирование и компьютерная анимация предоставляют уникальную возможность для понимания сути всех построений.

В силу ограниченного бюджета времени и необходимостью получения практических навыков, необходимых в современной практической деятельности инженера – механика все этапы конструкторской разработки ориентированы в двух направлениях: во-первых, это создание и работа с двухмерными изображениями (Autodesk AutoCAD), во-вторых, построение и анализ цифровых моделей реальных изделий и конструкций (Autodesk Inventor).

Рассмотрим решение конкретной задачи на построение линии взаимного пересечения конической и цилиндрической поверхностей способом вспомогательных секущих плоскостей при помощи программы 3ds MAX. Наряду с объемным видом конической и цилиндрической поверхностей, покажем проекцию данных фигур на горизонтальную плоскость и спроецируем на нее характерные и промежуточные точки, полученные при пересечении вспомогательными горизонтальными плоскостями уровня. Соединив найденные проекции точек, получаем искомую линию пересечения поверхностей (рисунок 1).

Рисунок 1. Построение линии пересечения поверхностей с помощью вспомогательных конических поверхностей

Таким образом, использование трехмерного моделирования и компьютерной анимации облегчает восприятие учебного материала, формирует

пространственное представление о сути происходящего построения, что в целом положительно сказывается на понимании графических дисциплин.

Общепринятая методика, применяющаяся при преподавании машинной графики, заключается в том, что после изучения интерфейса, командных средств, приемов работы в том или ином графическом редакторе студенты выполняют расчетно-графическую работу по вариантам заданий кафедры. При этом студент должен «прочитать» полученный сборочный чертеж узла, ознакомиться с принципом его работы и с составом деталей.

В дальнейшем студенты выполняют рабочие чертежи деталей и сборочный чертеж самого узла. Использование постоянно одних и тех же вариантов заданий в конечном итоге приводит к несамостоятельности выполнения отдельными студентами расчетно-графической работы и может выступать демонирующим фактором для успевающих студентов.

Предлагаемая методика преподавания машинной графики студентам механических специальностей использование конструкторско-технологического подхода. При этом заданием на расчетно-графическую работу выступает конструкторско-технологическая разработка сборочной единицы, состоящей из 5–8 деталей.

Варианты заданий разрабатываются преподавателем и выдаются в виде технического задания на проектирование в текстовой форме, сопровождая при необходимости эскизами (например, изделия для изготовления или обработки, которого предназначена проектируемая сборочная единица).

Варианты заданий включают: наименование сборочной единицы, назначение и принцип работы аналогичных сборочных единиц, необходимые размеры (габаритные, установочные, присоединительные) и эскизы.

Использование данных графических пакетов традиционно принято для студентов технических специальностей и перспективных для дальнейшего применения при изучении специальных дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности. В процессе изучения курса основной упор делается на обучение алгоритмам машинной графики для решения конструкторских и технологических задач. На рисунке 2 показано 3D модель сборочного чертежа и на рисунке 3 показано 3D сборочного чертежа модель в разрезе (рисунок 2, 3).

1. Комягин В. Б. 3ds Max 2009 с нуля : книга + видеокурс / В. Б. Комягин, П. А. Каменский, Ф. А. Резников. – Москва : Лучшие книги, 2008. – 320 с.
2. Глушаков С. В. 3ds Max 2008. Самоучитель / С. В. Глушаков, А. В. Харьковский. – Москва : АСТ ; Владимир : ВТК, 2008. – 446 с.
3. Лодня В. А. О совершенствовании методики преподавания графических дисциплин студентам механических специальностей / В. А. Лодня, О. В. Никитин // Инновации в преподавании графических дисциплин : сб. докладов 9-й Междунар. науч. -практич. конференции. – Минск : БНТУ, 2011. – С. 16–20.
4. Никитин О. В. Преподавание машинной графики на основе реального проектирования / О. В. Никитин // Образовательные технологии в преподавании графических дисциплин : сб. докладов III Республиканской науч. -практич. конференции. – Брест : БГТУ, 2009. – С. 65–67.